

Uma Breve História da Química Computacional

Renato L. Tame Parreira |

DOI: 10.5281/zenodo.10693575

Uma das primeiras menções ao termo “Química Computacional” pode ser encontrada no livro *“Computers and Their Role in the Physical Sciences”* dos autores Sidney Fernbach e Abraham Haskell Taub, em 1970, onde afirmam:

“It seems, therefore, that 'computational chemistry' can finally be more and more of a reality”

O *Journal of Computational Chemistry* foi publicado pela primeira vez em 1980. Entretanto, é difícil datar o nascimento da Química Computacional, mas provavelmente sua origem esteja associada com as primeiras tentativas dos físicos teóricos em resolver a Equação de Schrödinger usando máquinas de calcular manuais, em 1928. Na ocasião, os físicos buscavam reproduzir observáveis experimentais de sistemas relativamente simples como o átomo de hélio e a molécula de hidrogênio. Tanto as soluções exatas quanto aquelas aproximadas da Equação de Schrödinger permitiram que físicos e químicos explicassem qualitativamente os espectros, a estrutura e a reatividades de alguns tipos de materiais. Embora trágico, o advento da Segunda Guerra Mundial impulsionou os avanços da Química e Física Computacionais em virtude do desenvolvimento dos computadores eletrônicos para

finalidades bélicas, os quais se tornaram disponíveis para uso científico na década seguinte à guerra. Os olhares dos físicos, por ocasião voltados para o entendimento de fenômenos nucleares, deu abertura, em meados de 1950, para que os químicos avançassem nas tentativas de se obter informações quantitativas sobre o comportamento de moléculas usando aproximações numéricas das soluções da Equação de Schrödinger obtidas em computadores.

Entretanto, a aplicabilidade da Química Quântica como uma ferramenta útil para estudo de sistemas moleculares só foi possível a partir de 1960, quando foram:

- *desenvolvidos conjuntos de funções de base mais acuradas e computacionalmente viáveis*
- *demonstradas soluções razoavelmente precisas para o problema de correlação eletrônica;*
- *obtidas fórmulas para derivadas analíticas da energia em relação à posição nuclear.*

Esses avanços foram incorporados em pacotes computacionais e disponibilizados aos Químicos no início de 1970. Inicialmente, os cálculos computacionais foram aplicados para a elucidação estrutural de moléculas, espectroscopia e reatividade molecular. Assim como nos dias atuais, a evolução dos softwares de Química Quântica Computacional esteve atrelada às adaptações de novos hardwares sem, porém, perder de vista o aumento da precisão e também dos sistemas moleculares a serem explorados. Apenas por curiosidade, em 1970 as ferramentas computacionais eram capazes de descrever com precisão sistemas, em sua maior parte, constituídos por 2 a 5 átomos. Esse número foi ampliado para

sistemas com 10 a 20 átomos em meados da década de 1990.

Ao mesmo tempo em que esforços eram dispendidos na resolução de problemas relacionados à estrutura eletrônica de muitos corpos, métodos baseados em usar a superfície de energia potencial para estudar o movimento nuclear foram desenvolvidos, dando origem a softwares aplicados à resolução de cálculos clássicos, semiclássicos e quânticos correntemente aplicados, desde 1980, para modelagem molecular e estudos de reação química em fase gasosa. Por outro lado, aproximações mais simples, como a abordagem mecânico molecular, também tem sido utilizada através do tempo para estimar a energia das moléculas próximas as suas geometria de equilíbrio. Nesse caso, a energia total de um sistema é obtida de forma aproximada considerando a somatória de termos que envolvem distâncias entre átomos, ângulos de ligação e ângulos diedros. Além disso, estes termos apresentam parâmetros que são ajustados para um conjunto de moléculas estruturalmente simples e que serão usados nos cálculos de sistemas mais complexos (que contenham fragmentos estruturais semelhantes aos das moléculas do conjunto de ajuste). Esse tipo de tratamento computacional possibilitou, por exemplo, os primeiros estudos de modelagem de sistemas biológicos (consideravelmente grandes e complexos.) e o design racional de medicamentos, além de figurar com destaque no mecanismo de softwares de computação gráfica voltados para a criação de imagens tridimensionais de moléculas. As desvantagens dessa abordagem são: (i) nem todos os parâmetros ajustados para as moléculas menores estão prontamente disponíveis para sistemas mais complexos; (ii) a conexão com a equação de Schrödinger não é substancialmente clara.

Alicerçado pelas teorias da mecânica estatística (século XIX), o estudo de sistemas líquidos, sólidos e de macromoléculas biológicas constitui outro importante segmento da Química Computacional. Os cálculos para simulação de muitos corpos causaram impacto e ganharam amplitude na década de 1950. O Método de Monte Carlo, por exemplo, foi imediatamente empregado em problemas de termodinâmica de líquidos e logo adaptado para o estudo de polímeros. A Dinâmica Molecular, a qual é baseada na solução numérica das leis de Newton, teve sua estreia no final de 1950 e início de 1960. Estas aproximações e seus algoritmos foram amplamente usados pela comunidade científica para o estudo de proteínas e outras biomoléculas na década de 1970, sendo até hoje muito empregadas em todos os cálculos de Simulação Molecular.

O sucesso no campo da Química Computacional está vinculado, em grande parte, ao aumento na velocidade, à redução do custo computacional e também às melhorias significativas em algoritmos e metodologias. Nas últimas décadas os métodos ab initio, ou seja, aqueles que não possuem em suas equações parâmetros empíricos ou semi-empíricos, tornaram-se essenciais nos estudos de átomos e moléculas e na modelagem de sistemas mais complexos, sobretudo correlacionados com sistemas biológicos e na ciência de materiais. A capacidade de obter “boas soluções” para a Equação de Schrodinger considerando sistemas com dezenas ou mesmo centenas de átomos revolucionou a capacidade da química teórica de abordar problemas importantes em uma ampla gama de disciplinas. O Prêmio Nobel concedido a John Pople e Walter Kohn em 1998 é um reflexo dos avanços da Química Computacional e do alcance de suas aplicações.

Neste contexto, duas abordagens se destacaram nos últimos 60 anos: (i) as aproximações baseadas na expansão da

função de onda eletrônica como uma soma de Determinantes de Slater, com otimização dos orbitais e coeficientes por meio de procedimentos numéricos, como o método Hartree-Fock e outros correlatos; (ii) as aproximações baseadas na teoria do funcional de densidade (DFT), as quais seguem o teorema de Hohenberg-Kohn e expressam a energia total do sistema como um funcional da densidade de elétrons. O método Hartree-Fock tem seu uso limitado por negligenciar os efeitos da correlação eletrônica, o que não acontece com teoria de perturbações de Moller-Plesset de segunda ordem (MP2), métodos Coupled Cluster (CCSD(T) - Coupled Cluster single-double and perturbative triple, por exemplo) e de multireferência (CASPTn - Complete active space perturbation theory). Cada uma dessas aproximações, entretanto, apresenta uma aplicação computacional dependente do número de elétrons do sistema e devem ser escolhidas apropriadamente para a investigação de diferentes tipos de problemas. Por outro lado, a solução das equações nos métodos DFT demanda um baixo esforço computacional (praticamente comparável ao da teoria de Hartree-Fock), o que tornou esta aproximação altamente atrativa aos pesquisadores. No entanto, a acurácia na determinação de algumas propriedades de interesse físico-químico pode apresentar grande dependência com tipo de funcional de densidade escolhido. Em contrapartida, os avanços nos últimos 20 anos levaram ao desenvolvimento de funcionais capazes de reproduzir propriedades com notável precisão e deram amplitude para estudos envolvendo praticamente todos os elementos da Tabela Periódica.

A Química Computacional é relativamente jovem, mas suas conquistas estão na vanguarda do tempo. Às observáveis físicas ela permite uma interpretação altamente intrínseca. Aos fenômenos químicos ela permite que observemos, deslumbrados, a dança dos elétrons em sistemas moleculares e

supramoleculares. Não nos causa estranheza que a fascinação pelo desconhecido tenha rendido mais um Nobel em 2013 (Martin Karplus, Michael Levitt e Arieh Warshel pelo desenvolvimento de modelos de multiescala para sistemas químicos complexos).

Referências

- [1] Skaf, M. Quím. Nova Esc. 2013, 35, 243-246.
- [2] National Research Council. 1995. *Mathematical Challenges from Theoretical/Computational Chemistry*. Washington, DC: The National Academies Press.
- [3] Ng W. 2017. “Brief history of computational chemistry: Three distinct eras and the relative importance of theoretical insights and computing power in advancing the field. PeerJ Preprints 5:e365v4.
- [4] Friesner, R. A. PNAS, 2005, 102, 6648-6653.
- [5] Computational chemistry at wikipedia.

Renato L. T. Parreira, nascido em 1977, graduou-se em Química pela FFCLRP-USP em 1998, concluindo Mestrado e Doutorado pela mesma Instituição nos anos de 2001 e 2006, respectivamente, sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio E. Galembeck. Realizou Pós-Doutorado entre os anos de 2007 e 2009 sob a supervisão do Prof. Dr. Fritz C. Huguenin na FFCLRP-USP e estágio de curta duração no laboratório do Prof. Dr. Gernot Frenking, Philipps-Universität Marburg - Alemanha, em 2014. Foi Coordenador do projeto “Artizima: ferramenta computacional para evolução in silico de enzimas utilizadas em biorrefinarias”, inserido no Programa PIPE-FAPESP (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas), entre os anos de 2009 e 2010. Desde 2012 atua como Professor/Pesquisador na Universidade de Franca (UNIFRAN) junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências, onde lidera o grupo de Pesquisa em Química Computacional da UNIFRAN em estudos sobre a natureza das ligações e interações químicas em sistemas moleculares e supramoleculares.

